

UM SILO DE ARTIGAS

AGUIAR, GABRIEL D. (1);

1. Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua do Lago, 876, São Paulo-SP, 05508-080.
gabrieldeller@usp.br

CAMARGO, MÔNICA J. (2);

2. Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua do Lago, 876, São Paulo-SP, 05508-080.
junqueira.monica@usp.br

RESUMO

Este artigo apresenta o projeto de silo elaborado por Vilanova Artigas em 1969 para a CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, destinado a 5 cidades do interior paulista. Projeto pouco conhecido que enfatiza uma das questões colocadas pelo discurso e obras de seu autor - o binômio arte e técnica. Sob esta perspectiva, a análise deste projeto aponta à superação de definições tradicionais de arquitetura e infraestrutura, deslocando e ampliando os discursos sobre a prática moderna para além dos edifícios construídos.

Palavras-chave: Vilanova Artigas; silo; infraestrutura; arquitetura paulista; desígnio; desenho.

Um silo de Artigas

Introdução

Este artigo analisa o projeto de silo elaborado por Vilanova Artigas, em 1969, para a CEAGESP – Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, destinado a cinco cidades do interior paulista: Itapeva, Taquarituba, Assis, Ribeirão Preto e Ituverava. Esta tipologia pouco recorrente nos trabalhos de arquitetos e pouco destacada nos estudos sobre a obra de Vilanova Artigas traz novas questões para a compreensão da contribuição deste profissional e da cultura arquitetônica do período. A retomada de sua conhecida trajetória nos permite identificar uma tentativa de superação da dicotomia entre arquitetura e infraestrutura, apontando a novas perspectivas sobre a prática moderna para além dos usuais edifícios enfocados pela historiografia desta arquitetura.

A presença de silos no rol de trabalhos dos arquitetos não é inédita, tampouco obras de infraestrutura, especialmente quando a formação dos arquitetos se dava nas escolas de engenharia, como no caso dos paulistas até a década de 1950, cujo campo profissional era a construtora.

Formado na Escola Politécnica em 1937, portanto como engenheiro-arquiteto, Artigas diluiu fronteiras entre arte e técnica, não só pela sua formação multidisciplinar, mas principalmente pela sua prática. Suas obras manifestam, ao mesmo tempo, o interesse por um lirismo técnico e a investigação por uma técnica carregada de intenção que borra limites entre arquitetura e infraestrutura. A releitura da trajetória de Artigas por esta lente interpretativa pode trazer novas questões que ampliarão a compreensão de sua arquitetura, lançar luz a uma prática moderna pouco difundida, e contribuir às discussões sobre a sistematização do patrimônio.

Infraestrutura em ideias, projetos e escritos

No cenário internacional das primeiras décadas do século XX, o estudo da estética da máquina atraiu atenção de muitos arquitetos empenhados na formulação do cânone moderno, estabelecendo diversas associações plásticas e conceituais entre arquitetura e infraestrutura, na compreensão da primeira como prática de construção edilícia e da segunda como construção de equipamentos industriais e de obras urbanas. A funcionalidade e a precisão das máquinas entusiasmavam estes arquitetos que acreditaram, ora poder transpô-las para a arquitetura, ora encontrar nelas a validação de seus modelos arquitetônicos. Pautados pela proposta de uma nova maneira de viver guiada pela razão e pelo domínio do meio, os arquitetos idealizaram uma emancipação da sociedade pela tecnologia, claramente expressa na exaltação dos edifícios industriais americanos, aviões, automóveis, silos e afins, em *Por uma arquitetura* (1931) de Le Corbusier (figura 1), *Die Entwicklung moderner Industriebaukunst* (1913) de Walter Gropius, e *Amerika: Bilderbuch eines Architekten* (1926), de Erich Mendelsohn, para citar alguns.

Figura 1: Silos e elevadores de grãos americanos em Por uma Arquitetura.

Fonte: Le Corbusier, 1986, p.28

No processo de revisão da arquitetura moderna deflagrado no segundo pós-guerra, Reyner Banham na sua tese de doutorado, publicada em livro em 1960 – *Theory and Design in the First Machine Age*, considerava as ideias das vanguardas superficiais, restritas somente às características estéticas da máquina, e às tradições disciplinares da arquitetura, submetendo aquela a esta. Banham (1975) aponta para o não aproveitamento de todo potencial da tecnologia na criação de uma nova disciplina verdadeiramente vanguardista; uma arquitetura outra, capaz de superar as noções tradicionais construtivas da arquitetura como abrigo encerrado em piso, parede e teto.

No contexto brasileiro, houve certa abertura à atuação de arquitetos em projetos de passarelas, pontes, caixas de água, hidrelétricas, instalações industriais, rodoviárias, estruturas fluviais... como as passarelas do José Filgueiras Lima em Salvador e do próprio Vilanova Artigas em São Paulo, ponte de Niemeyer em Brasília, caixas d'água de Severiano Porto em Manaus e Luiz Nunes em Olinda, as hidrelétricas da Cia. Energética de São Paulo – CESP projetadas por arquitetos da própria companhia, chefiados por Carvalho Mange e Helio Pasta, as instalações industriais dos escritórios de Roberto Loeb e Paulo Bruna, e terminais urbanos de Marcelo Fragelli em São Paulo, enfim, são vários os exemplos. Em se tratando de silos, a participação de arquitetos em projetos é mais escassa e pouco conhecida, geralmente está associada a grandes complexos industriais, como os silos presentes nas fábricas das indústrias Copebrás (1966) e Piraquê (s.d.), desenhados

por Marcelo Fragelli, e da usina de leite da Tecelagem Parahyba (1963), de Rino Levi. Na revista Acrópole, uma das principais referências de projetos de arquitetura no período de 1938-1971, há um único silo publicado, em 1953, integrando um panorama da obra de Oswaldo Bratke que projetara, um ano antes, um silo de trigo em Santos para a Moinho Santista. A apresentação no periódico se restringe a um *croqui*, no qual é possível identificar o desenho racionalista da torre de controle, maquinário e elevador de grãos, com clara dimensão plástica característica da arquitetura, muito além da mera estrutura puramente funcional típica da função de armazenar. Ideia que seria explorada posteriormente também por Artigas.

1952 — Silo de trigo em Santos. Prop. da Moinho Santista.

OSWALDO ARTHUR
BRATKE
ARQUITETO

1953 — Departamento de Pneumáticos e Escritórios em São Paulo.

Figura 2: Silo desenhado por Oswaldo Arthur Bratke nas páginas da revista acrópole

Fonte: Revista Acrópole, n. 184, agosto de 1953, p.78.

A análise da infraestrutura sob a ótica da arquitetura vem despertando mais interesse a partir dos últimos anos do século passado, tornando-se um tema com alguma recorrência nos trabalhos acadêmicos – as dissertações de Martin Corullon (FAUUSP, 2013), Luiz Florence (FAUUSP, 2014), Caio Calafate (PUC-RIO, 2015), César Iwamizu (FAUUSP, 2008), Lucas Girard (FAUUSP, 2017), Moreno Zaidan (FAUUSP, 2014), Luís

Pompeo (FAUUSP, 2017), Márcia Terazaki (FAUUSP, 2011); teses de Fernando Mello e Franco (FAUUSP, 2005), Milton Braga (FAUUSP, 2006), Cristina de Campos (FAUUSP, 2007); e livros como os de Nina Maria Tsukumo *Arquitetura na CESP* (1994) e Carlos Alberto Maciel, *Arquitetura como Infraestrutura* (2019).

O interesse pelas infraestruturas parece ressurgir, em grande parte impulsionado pelas questões do planejamento e do urbanismo, relacionadas aos desafios contemporâneos tais como mobilidade, processo de urbanização e industrialização associados às redes, provimento e distribuição dos serviços urbanos, modificação da paisagem urbana e dos fluxos econômicos e espaciais. Ao mesmo tempo, esses trabalhos vêm lançando diferentes olhares e trazendo novos problemas sobre os elementos infraestruturais. Para além da revisão do moderno, da discussão acerca dos limites da disciplina, o interesse pelas infraestruturas, no contexto brasileiro, está relacionado com o interesse estético e operativo dos arquitetos contemporâneos, especialmente aqueles formados em São Paulo, em contato direto com a produção daquela arquitetura de ‘estética bruta’, sob a liderança de Vilanova Artigas. Este interesse é algo diferente àquele despertado nos primeiros, que viram nos silos e viadutos a “virtude” da pureza formal e verdade material buscada pela vanguarda arquitetônica, sem o radicalismo e o confronto necessários a quem queria romper com o passado acadêmico, mas talvez o desejo de reafirmação de uma identidade, de uma escola.

A participação de arquitetos modernos na produção de projetos eminentemente técnicos e o nexos entre arquitetura brutalista e infraestrutura, são assuntos amplos e instigantes ainda a merecerem maior investigação. A breve retomada de parte da trajetória de importante difusor desta arquitetura, Vilanova Artigas, e a análise de seu projeto para um silo fomentam estas questões e propõem o enquadramento teórico de certa arquitetura moderna no sentido da diluição das fronteiras disciplinares, que nos permitem vislumbrar uma ideia de arquitetura para além daquela prática consolidada do projeto de edifícios que abrigam o ser humano.

O desígnio de Artigas

A relação de Artigas com a técnica vem desde sua formação, vai se apurando projeto a projeto, e se expressa claramente na aula inaugural de 1967 na FAUUSP, intitulada *O Desenho*. Ali o arquiteto rejeita qualquer associação romântica ou tecnicista, criticando os extremos tanto do repúdio à máquina por Ruskin, para quem “só no artesanato, enquanto remanescente medieval, estaria a salvação” (Artigas, 2004, p.113), quanto a sublimação por Le Corbusier que “...se colocou na posição de agente desse novo mito, representante autoritário da máquina” (Artigas, 2004, p.117). Para o arquiteto o caminho estaria na superação do binômio arte e máquina pela dupla noção de desenho, como risco e como desígnio; expressão e intenção. Artigas remete ao renascimento e à figura de Leonardo da Vinci, em quem não se diferenciavam o arquiteto, o engenheiro e o artista, para mostrar sua tese:

Com ele (Leonardo da Vinci) e os demais artistas do Renascimento o desenho se impôs. Passou a ser linguagem da técnica e da arte – como interpretação da natureza, e como desígnio humano, como intenção ou arte no sentido platônico.
(ARTIGAS, 2004, p. 111)

Podemos estender a questão da arte e da técnica apresentada por Artigas ao binômio arquitetura e infraestrutura, desse modo o desenho como desígnio, supera a noção clássica da primeira como edifício encerrado entre paredes e teto, e da segunda como mero suporte técnico inerte, e ambas são colocadas sob a mesma lente do projeto do fazer humano. Tal diluição de fronteiras se faz presente na prancheta de Artigas, as suas obras construídas falam por si, alguns de seus elementos manifestam o esforço do arquiteto de estabelecer por meio do desenho, uma unidade entre arte e técnica, arquitetura e máquina.

Carlos Alberto Maciel, em sua tese de doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, recentemente transformada no livro *Arquitetura como Infraestrutura* (2019), sintetiza uma abordagem recorrente entre os arquitetos “de prancheta” que se propõem a estudar as infraestruturas a fim de estabelecer conexões, diretrizes, especulações sobre a prática arquitetônica corrente. Maciel aponta elementos canônicos da arquitetura moderna brasileira – pré-figuração estrutural como partido, a diluição de limites e a continuidade com o domínio público, a manipulação do “chão”, articulação de fluxos, rigor técnico e indeterminação funcional – como indicativos da introdução de atributos infraestruturais na concepção de edifícios. Para o autor, as infraestruturas,

...em todos os níveis – territorial, urbano e predial –, apresentam uma natureza comum e integrada, que consiste no provimento das condições mínimas para a existência humana sem determinar funcionalmente as atividades que se desenrolam nos espaços por elas servidos. (MACIEL, 2019, p.125)

Malgrado Maciel apresentar estes aspectos e relações infraestruturais como “efeito colateral virtuoso” desta arquitetura, todos eles são recorrentes na obra de Vilanova Artigas, não como efeito secundário, involuntário, mas como próprio desígnio do arquiteto.

A pré-figuração estrutural aparece já em 1959, na casa Mário Taques Bittencourt em São Paulo, onde duas empenas laterais que tocam no chão em quatro apoios são definidoras de todo o espaço. Ali também existe um esforço pela diluição de limites entre interior e exterior com uso de amplos planos de vidro e incorporação do pátio interno, ladeado por uma circulação em rampas que articula todos os fluxos da casa em meio níveis. Essas ideias são desenvolvidas com variações nas casas posteriores Ivo Viterito (1962), Mendes André (1963), Elza Berquó (1967), e Telmo Porto (1968).

Apesar dessas estratégias residenciais de Artigas serem determinadas, segundo Medrano e Recaman (2013, p.88), por uma “percepção de arrojo, e não por pesquisa construtiva” que impulsionaria a superação de um estágio precário do desenvolvimento brasileiro através da industrialização e da pré-fabricação, ao mesmo tempo que insinuaria uma unidade entre técnica e arte. Esta unidade é alcançada através de uma pesquisa espacial e técnica, resultante de um esforço por manifestar claramente no desenho, a intenção, e que em muito supera a mera retórica perceptiva. Nestes projetos os espaços não são determinados pela função, mas por uma pré-figuração do desenho, enquanto forma e intenção, criando margens para a apropriação mais fluída. Na casa Telmo Porto, por exemplo, a estrutura conforma um grande salão social sem divisórias, conectado por rampas aos quartos de forma alongada que muito excedem as dimensões “necessárias”, criando assim “sobras espaciais”.

O que Flávio Motta chama de “espaços significativos sem nome” (MOTTA, 1973, p.21), são mais evidentes nos projetos públicos e de maior escala realizados por Artigas, principalmente a partir do Plano de Ação do Governador Carvalho Pinto – PAGE (1959-1963) elaborado na égide do pensamento desenvolvimentista. Esse plano construído junto a professores e técnicos da SAGMACS – Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais – criada pelo padre francês Louis Joseph Leuret, uniu planejamento econômico a desenvolvimento social em três principais pontos de intervenção: melhoria das condições do homem, infraestrutura, e expansão agrícola. Foram contratados mais de mil projetos entre escolas, fóruns, e postos de saúde, com arquitetos de fora do funcionalismo, difundindo a participação de arquitetos na produção de prédios públicos e a arquitetura moderna como imagem de progresso (BUZZAR; CORDIDO; CAMARGO, 2016). Artigas projetou escolas em Itanhaém (1961), Guarulhos (1961), e Utinga (1962), onde consolidou a pesquisa iniciada nas residências, conformando volumes definidos por uma grande cobertura, estrutura clara e expressiva, continuidade e fluidez espacial. Contemporâneo é o projeto para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1961), na cidade universitária Armando Salles de Oliveira também implantada pelo PAGE. O prédio é um grande espaço “simbólico” e sem portas, onde todos os ambientes se voltam ao salão despojadamente nomeado de “salão caramelo”; um suporte para atividades diversas, como uma grande infraestrutura.

Uma obra síntese do desenho como instrumento de superação do binômio arte e técnica, na trajetória de Artigas é a Rodoviária de Jajú (1973) (figura 3). Este edifício adquire o caráter de infraestrutura não só pela natureza, uma estação de transporte, mas pela articulação proposta pelo arquiteto entre equipamento público e cidade, levando “ao limite algumas das mais importantes ideias, recorrentemente utilizadas em sua obra” (IWAMIZU, 2008, p.31), a ambiguidade entre o dentro e o fora, as passagens públicas criadas, a ausência de “portas”, a articulação de fluxos e cotas da cidade, a cobertura generosa que sombreia, a

materialidade bruta, a estrutura bem marcada e expressiva. Torna-se tênue a linha que separa cidade e construção, entre arquitetura e infraestrutura.

Artigas já havia projetado, em parceria com Carlos Cascaldi, uma rodoviária, em 1950, na cidade de Londrina, onde esboçou uma aproximação entre a o equipamento e a cidade, mas ainda mantendo clara separação da volumetria com o espaço urbano, e com clara preocupação de incorporar os elementos que consagraram internacionalmente a arquitetura moderna brasileira, como marquise, *brise-soleil*, e cobertura em abóbodas sucessivas.

Na Estação de Jaú, a preocupação parece ser de outra natureza, a intersecção do equipamento com a cidade e a diluição das fronteiras entre edifício, espaço urbano e circulação viária.

Figura 3: Rodoviária de Jaú

Fonte: Foto do Autor

Já a tipologia das passarelas, mais facilmente associada à ideia de infraestrutura, tanto que atribuída mais aos engenheiros do que aos arquitetos, tem destaque na produção de Artigas nos anos de 1970, tendo projetado nove na cidade de São Paulo (ARTIGAS, 2015), além de outras em Jaú, São Bernardo do Campo e Santo André. As passarelas não possuem o espaço interno que comumente caracteriza um edifício, no entanto Artigas utiliza ali os mesmos raciocínios observados em sua obra, sintomático do desígnio que une equipamento e cidade, arte e técnica.

Tal como na rodoviária de Jaú, as passarelas “reproduzem no espaço urbano intenções presentes em inúmeros edifícios realizados anteriormente” (IWAMIZU, 2008, p.280), como laboratórios e oportunidades de manifestar as suas intenções no ambiente do cotidiano de todos. O arquiteto se utiliza deste dispositivo mais técnico, relacionado à exclusiva função de transpor obstáculos, para desenhar o espaço público. O sistema de circulação e percurso presente nos interiores de suas obras é emancipado, passando a assumir a condição de estruturante deste espaço externo, pedaço de cidade. É notável o esforço com a continuidade da calçada na passarela sobre a Av. 9 de Julho (figura 4), e a cuidadosa inserção da passarela sobre a Av. Perimetral em Santo André, onde em um dos lados a rampa emerge de um pequeno edifício localizado entre o casario existente. Este espaço abrigado permitiu a instalação de um sanitário e uma loja em frente à calçada.

O desígnio do arquiteto se revela no traço, na engenhosidade das soluções; bases de concreto, ao mesmo tempo ligam a passarela à calçada, dão acesso, e apoiam vigas metálicas que efetivamente vencem os vãos, de modo a causar o menor transtorno possível na construção sobre vias movimentadas, e aliviar a carga do conjunto. As fundações funcionam como contrapeso e os elementos “cantam” seus esforços estruturais. Essa solução se repete nas diversas passarelas, variando o desenho dos acessos e apoios de acordo com o espaço disponível na calçada em cada caso, e o uso de escadas ou rampas. A Estação Rodoviária de Jaú e as passarelas exemplificam a compreensão de Artigas sobre o equipamento público como objeto de desígnio: instrumentos de qualificação urbana e modificação do meio que superam a noção clássica de edifício encerrado ou máquina inerte. No segundo caso isso é mais explícito à medida que as passarelas não são edifícios, mas hegemonicamente dispositivos pragmáticos. Artigas borra os limites entre infraestrutura e arquitetura provendo de lirismo e intenção a máquina ordinária.

Figura 4: Passarela na Avenida 9 de Julho
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

O desenho de um silo

Silo, segundo Houaiss, é um “reservatório fechado, de construção acima ou abaixo do solo, próprio para armazenamento de material granuloso, como cereais, cimento”, cuja configuração material e espacialidade interna reflete diretamente sua função. Nem máquina, nem edifício, trata-se de um equipamento que atende

ao estágio intermediário entre a produção agrícola e a apropriação urbana do produto, cuja localização é estratégica para facilitar o escoamento, geralmente próximo aos sistemas de transporte: rodoviário, ferroviário ou portuário. Um equipamento pouco referencial ao grande público, já que afastado do cotidiano das cidades, por vezes se torna marco na paisagem, dependendo de sua localização, e dada sua escala e materialidade.

O governo do Estado de São Paulo, na administração de Carvalho Pinto (1959-1963), foi responsável pela contratação de mais de 1.000 projetos, entre esses, a criação da CAGESP – Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, e a implantação de uma Rede de Silos e Armazéns. Foram construídos nove silos e 12 armazéns, sete dos silos de acordo com um projeto padrão com capacidade para 5.000 toneladas, um para 10.000 toneladas em Bauru e outro para 20.000 toneladas na Capital, o Silo Jaguaré.

O projeto padrão (figura 5) segue a organização mais comum para esse tipo de silo de concreto: um abrigo rodoviário e ferroviário para carga e descarga; uma torre que concentra os elevadores, secadora, depósitos e maquinário; e o volume dos compartimentos de armazenagem propriamente ditos, coroados por um volume horizontal para movimentação de grãos, abrigo de máquinas e manutenção.

Figura 5: Corte do Silo padrão da CEAGESP construído a partir de 1959
Fonte: Acerto CEAGESP

Quando chamado a projetá-los em 1969, Artigas retoma a síntese entre arte e técnica, lirismo e pragmatismo, arquitetura e infraestrutura (figura 6), já presentes em sua obra. O arquiteto propõe, para um silo de mesma capacidade, a inserção da torre com elevadores, maquinários, secadora, e expurgo no centro do conjunto (figura 7). Ao redor dela se encontrariam o abrigo de carga e descarga, logo abaixo das salas de controle e células armazenadoras. Esta organização permite a eliminação da movimentação horizontal dos grãos, necessários no projeto padrão, economia de energia pelo uso da gravidade, manutenção facilitada, e a contenção do conjunto numa projeção bastante compacta, reduzindo custos de materiais e de construção, além de maior adaptabilidade aos diferentes terrenos. Os grãos despejados na moeda de chão são encaminhados por gravidade à torre central, lá se encontram os elevadores que encaminham o produto ao topo da torre onde são limpos e distribuídos às células ou encaminhados para secadora por gravidade; a descarga também é facilitada uma vez que as estações ferroviárias e rodoviárias estão logo abaixo das células. O acesso dos operadores dá-se ao nível do chão por meio de aberturas no tronco central, elevadores dão acesso aos sete pavimentos de maquinário e à sala de controle, localizada no primeiro pavimento. O projeto ainda previa a ampliação da capacidade de armazenamento do silo para até 20.000 toneladas, com a instalação de até oito núcleos de células independentes dispostos de forma radial ao redor da estrutura principal.

Figura 6: Maquete do Silo para a CEAGESP
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

Figura 7: Elevação e corte esquemático do Silo de Artigas
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

Quanto à estrutura, o desenho de Artigas se difere do peso estereotômico do projeto padrão precedente. Apesar das grandes dimensões, o silo manifesta o desejo de leveza, síntese e expressividade presente em seus projetos (figura 8). A estrutura decorre da organização funcional do conjunto e toca o solo em apenas seis pontos, na torre circular central e nos cinco pilares periféricos. Os pilares suportam um anel circular que abriga a sala de controle e conforma o abrigo de carga e descarga, deste anel a estrutura se desmembra em braços diagonais que suportam as células junto ao tronco central.

Figura 8: Corte e plantas do Silo de Artigas
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

Na ausência de uma relação próxima com o contexto cotidiano da cidade e pela necessidade de uma relação mais direta com a função de armazenar grãos, Artigas dá ênfase à expressividade plástica do volume funcional, e se utiliza de suas dimensões para estabelecer o silo como um marco na paisagem. Num pequeno memorial apresentado como material para a concorrência de construção da obra, aberta pela CEAGESP, o silo é descrito como tendo “um aspecto totalmente novo nesse tipo de instalação, de tal modo bela e funcional, que irá enobrecer a paisagem das cidades onde serão instaladas.” (CEAGESP, 1969). Apesar da ausência de cores nos desenhos e maquetes disponíveis no acervo da FAUUSP, o texto indica a sua possibilidade através do revestimento em *Hypalon*, um tipo de borracha sintética de polietileno clorossulfonado. A cor enfatizaria ainda mais a composição plástica e a presença do conjunto. Tomando como referência os projetos anteriores de Artigas podemos imaginar o uso de cores primárias bem marcadas como nas casas João Luis Bettega (1953), Olga Baeta (1956), e Rubens Mendonça (1958).

Os silos seriam os elementos centrais dos cinco conjuntos da CEAGESP, em Assis, Itapeva, Ituverava, Ribeirão Preto e Taquarituba. Além deles, as unidades abrigariam grandes armazéns horizontais não desenhados por Artigas, e edificações complementares como portaria, casa da balança, laboratórios e manutenção. Chama atenção o fato de que em Ribeirão Preto e Ituverava já haviam sido construídos unidades de silos e armazéns através do Plano de Ação de Carvalho Pinto, de acordo com o projeto padrão para 5.000 toneladas (SÃO PAULO, 1962), já a unidade de Itapeva havia sido prevista pela iniciativa, mas acabou não executada à época. A implantação dos cinco diferentes conjuntos, não é detalhada nos desenhos oferecidos pela Cia., mas as maquetes de cada uma das unidades, realizadas pelo escritório de Artigas, entreveem seus aspectos gerais, como os terrenos de topografia virtualmente plana, e a localização central do silo vertical, no entroncamento entre o contorno rodoviário desenhado e a via ferroviária (figura 9). Os armazéns horizontais estão próximos e ocupam a maior parte dos lotes, já as funções administrativas e complementares se situam próximos à entrada, e se distribuem em duas edificações, a de manutenção e a de portaria, balança e laboratórios. Estas construções são desenhadas pelo arquiteto como unidades térreas de planta retangular e estrutura modulada em concreto de acordo com as nervudas da laje plana. As divisões internas em alvenaria são autônomas em relação à estrutura, mas seguem a racionalidade de sua modulação, conformando edifícios singelos e pragmáticos (figura 10).

Figura 9: Maquete de um dos conjuntos
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

Figura 10: Edifício complementar do conjunto da CEAGESP
Fonte: Acerto da Biblioteca da FAUUSP

Considerações finais

A trajetória de Vilanova Artigas aqui brevemente retomada, manifesta o tratamento da arquitetura como algo além do próprio edifício. O projeto do silo para a CEAGESP não deve ser entendido como uma exceção nesta trajetória, ao contrário, é possível que exposto a uma questão mais pragmática e relativamente simples, o princípio desta trajetória se manifeste mais claramente. Como afirma o arquiteto “alinho-me entre os que estão convictos de que a máquina permite à arte uma função renovada a sociedade” (ARTIGAS, 2004, p.109). Esta função renovada é seu desígnio, é o que enche de intenção e lirismo as estruturas ordinárias, e supera a dicotomia consolidada entre arquitetura e infraestrutura. Se a arquitetura é o que é aparente, o espaço habitado, edifício construído; e a infraestrutura é quase invisível, suporte técnico, meio e máquina; Artigas opera uma inversão, funde ambos numa espécie de ambiguidade construtiva comandada pelo desígnio humano.

A consciência desta inversão aponta para uma visão ampliada do estatuto da arquitetura recuperada pelos arquitetos modernos, que trata esta prática de maneira holística, enquanto conformadora de espaços para a vida humana. Neste sentido a ideia de patrimônio moderno também é ampliada; reconhecer a unidade entre arte e técnica significa reconhecer também as máquinas, que garantem o funcionamento da cidade e a ocupação do território, enquanto patrimônio a ser estudado e porventura preservado.

Em “*Stocktaking of the Impact of Traditions and Technology on Architecture Today*”, um dos artigos que escreveu para a revista inglesa *The Architectural Review*, Reyner Banham apresenta uma definição bastante radical da disciplina arquitetônica. Em contraponto ao que chama de tradição, e que podemos relacionar àquela definição convencional da arquitetura, o historiador a define de um modo muito mais amplo e indissociada do conceito de tecnologia: “...*the provision of fit environments for human activities*”, e acrescenta, “*The word ‘fit’ may be defined in the most generous terms imaginable, but it still does not necessary imply the erection of buildings.*” (BANHAM, 1960, p.93). Alguma possível relação dos escritos de Banham com as obras de Artigas merece ainda ser estudada, mas esta é uma boa definição para a prática deste último. Nem só arquitetura, nem só infraestrutura, os ambientes adequados às atividades humanas são objetos do desígnio do arquiteto.

REFERÊNCIAS

ARTIGAS, Rosa. Vilanova Artigas. São Paulo: Terceiro Nome, 2015

ARTIGAS, Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

BANHAM, Reyner, 1960 – *Stocktaking of the Impact of Traditions and Technology on Architecture Today*. *Architectural Review*, fev.1960, pp.93-100.

_____. Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São Paulo: Perspectiva, 1975.

BUZZAR, Miguel Antônio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; CAMARGO, Mônica Junqueira de. Os significados da mudança de paradigma arquitetônico advindo com o Plano de Ação do Governo de Estado/SP (PAGE) na Gestão Carvalho Pinto (1959-1963). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 11., 2016, Recife. Disponível em:

http://seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%207/DOCOCO_PE_S7_BUZZAR_JUNQUEIRA_CORDIDO.pdf. Acesso em: 19 maio. 2021.

IWAMIZU, Cesar Shundi. A estação rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura. São Paulo: FAUUSP, 2008. [Dissertação de mestrado].

LE CORBUSIER. Towards a new architecture. New York: Dover Publication.1986. Ed. original 1931.

MACIEL, Carlos Alberto Batista. Arquitetura como infraestrutura. Belo Horizonte: Miguilin, 2019.

MEDRANO, Leandro; RECAMÁN, Luiz. Vilanova Artigas: Habitação e cidade na modernização brasileira. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.

MOTTA, Flávio L. Textos informes. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1973.68p.

SÃO PAULO. Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP). Concorrência DT-103/69. São Paulo,1969.

SAO PAULO (Estado). Governo do Estado. Mensagem apresentada pelo governador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1962. São Paulo: Imprensa Oficial, 1962.